

7. Gadaev, A., Juraev, A., & Usanova, S. (2023). Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 417, p. 02017). EDP Sciences.

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341702017>

8. Abror, G., Dilnora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). Specificity of using a group of wells. *Universum: технические науки*, (7-4 (112)), 45-49.

DOI - 10.32743/UniTech.2023.112.7.15772

<https://cyberleninka.ru/article/n/specificity-of-using-a-group-of-wells>

9. GADAYEV, A. N., & JORAYEV, A. K. (2023). Stabilization of vertical wells in rural areas and their effective use. *journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(5), 1-6.

<https://jemma.innovascience.uz/index.php/jemma/article/view/69>

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДАХ

Ганиева Ф.К. директор НОУ «Интеллект-Инвест»

Аннотация. Экологический фактор при реконструкции общественных зданий в городах является приоритетным условием. Обеспечение сохранности окружающей среды здесь обеспечивается путем выбора более экологически выверенного варианта и снижением негативных последствий в ходе строительства, включая удаление строительного мусора и, при возможности использования битого бетона, камня и кирпича при устройстве несложных сооружений.

Ключевые слова: Реконструкция, общественные здания, учет воздействия на экологию реконструируемого объекта.

Одной из особенностей современного этапа социально-экономического развития Узбекистана является ускоренная урбанизация, которая привела к тому, что в настоящее время численность горожан в стране превысила численность жителей сельской местности и продолжает интенсивно расти. Причиной этому являются, как демографические особенности (высокий прирост населения и большая доля детей и подростков в 90-е годы и в начале «нулевых» лет), так и факторы интенсивного экономического развития страны.

Урбанизация сама по себе является объективным и естественным процессом, отражающим уровень развития общества и на нее преобладающее влияние оказывает развитие научно-технического прогресса [1].

Ускорение урбанизации в сочетании с ускоренным социально-экономическим развитием носят объективный и позитивный характер. Вместе с тем они оказывают значительное влияние на развитие городского строительства и хозяйства. Это влияние выражается в росте интенсивности эксплуатации городских инженерных коммуникаций, включая городские дороги, росте нагрузки на рекреационные системы, в увеличении объемов городских грузовых и пассажирских перевозок, и негативно отражается на экологическую составляющую.

Процесс урбанизации напрямую оказывает влияние на окружающую среду. Причем для крупных городов эти проблемы стоят значительно острее. Например, для обеспечения водоснабжения крупного города зачастую необходима доставка воды мощными трубопроводами на большие расстояния. Для удаления и утилизации бытовых и промышленных отходов требуются большие усилия для их сбора, транспортировки и обработки (уничтожения или захоронения). В больших городах появляется проблемы с так называемым смогом: если в малых и средних городах выбросы в атмосферу могут быть унесены ветрами незначительной интенсивности, то в больших городах они имеют тенденцию к накоплению. Не случайно в

таким мегаполисом как Москва, где, согласно “розе ветров”, преобладают западные и юго-западные ветры и выбросы в атмосферу уносятся на восточную и северо-восточную части города.

Высокая стоимость земли в крупных городах ведет к тому, что зачастую в центральных районах площади под зеленые насаждения (парки, бульвары) резко сокращаются, что также негативно отражается на условиях проживания горожан.

В крупных городах количество поездок и их длительность в расчете на 1-го жителя в несколько раз выше, чем в населенных пунктах с небольшой численностью проживающих. Поэтому городской транспорт в крупных городах является “Ахиллесовой пятой”. Сложность обеспечения эффективной организации его ведет к снижению участковой скорости транспорта, к пробкам, к дополнительному загрязнению городского воздуха, а главное деструктивно отражается на все стороны деятельности горожан.

Следует отметить, что одним из важных факторов роста актуальности проблемы городского транспорта является массовая автомобилизация населения.

Именно поэтому в настоящее время во многих странах, включая Российскую Федерацию, наблюдается отток населения из мегаполисов в малые города и поселки. В основном к этой категории относятся горожане, вышедшие недавно на пенсию.

Безусловно, что в этих условиях при проведении реконструкции городских зданий необходимо учитывать:

влияние местных экологических особенностей в виде запыленности и загазованности атмосферы, обеспечение системной работы служб по удалению бытовых отходов [2,5];

существующую розу ветров, инсоляцию объектов реконструкции [6];

обеспечение энергоэффективности реконструируемых объектов [3].

В целом, реконструкция городских зданий должна предусматривать 2 аспекта охраны окружающей среды:

первый, при проектировании реконструкции:

предотвращение экологических нарушений или снижение их влияния путем учета параметров близрасположенных зданий и благоустроительных объектов;

обеспечение минимального ухудшения в результате реконструкции инсоляции и аэрации близлежащих зданий и территорий;

второй, в ходе производства работ по реконструкции зданий:

нанесение минимального экологического ущерба близлежащим благоустроительным объектам (зеленым насаждениям, внутригородской ирригационной системе;

уборку и удаление строительного мусора и различных отходов (при этом

предусматривать возможности циркулярного производства и использования битого бетона, камня и кирпича как инертного материала для устройства тротуаров или отмостков) [6].

Литература

1. Урбанизация в Центральной Азии: вызовы, проблемы и перспективы. Аналитический доклад. - Центр экономических исследований. Ташкент - 2013.

2. Грищенко В.Е., Горовенко Л.А. Использование отходов производства в строительстве // Развитие природоохранной системы и экологии города: Материалы региональной научно-практической молодежной интернет-конференции. – Армавир: Изд-во АГПУ, 2017. – С. 134-136.

3. Щедров Н.Э., Коврига Е.В. Современные экологические проблемы // Прикладные вопросы точных наук: Материалы I Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей. - Армавир: Изд-во: ООО "Типография им. Г.Скорины", 2017. – С. 142-146.

4. Розаева Е.В., Горовенко Л.А. Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации // Развитие природоохранной системы и экологии города: Материалы